

SUVNING IFLOSLANISHI VA UNI OLDINI OLIH CHORA-TADBIRLARI.

Baltabaeva D. Q.

O'zR FA. Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy tadqiqot instituti doktoranti

Utemuratova G.N.

O'zR FA. Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy tadqiqot instituti b.f.f.d. (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10983080>

Malumki, tirik organizmning fiziologik ehtiyojini faqat suv qondiradi. Suv bu eng qimmatli tabiiy resurs dur. U hayotni tashkil qiluvchi moddalar almashuv jarayonida muhim rol o'ynaydi. Suv asosan sanoat va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida, maishiy turmushda katta ahamiyatga ega.

Bir kishi o'rtacha bir sutkada shaxsiy gigiena va maishiy kommunal zaruriyatlari uchun 150-450 litr suv ishlatadi, ammo bu ko'rsatkich xizmat turiga va yaratilgan shart- sharoitlarga bogliqdir. Agar suv quvurlari va kanalizatsiya quvurlari mavjud bo'lmasa, unda 30-50 litr suv sarflanadi. Agar suv quvurlari va kanalizatsiya quvurlari mavjud bo'lsa, 180-230 litr suv sarflanadi.[1]

Sanoat korxonalarida, qishloq xo'jaligida va maishiy xizmat ko'rsatadigan korxonalarida hosil bo'lgan suvlar bu oqova suvlar deyiladi. Sodaroq qilib aytganda, foydalanib bo'lingandan keyin chiqarib tashlanadigan suvlar oqova suvlar deyiladi. [2]

Oqova suvlar payda bo'lishi, turi va aralashmalarining holatiga qarab, quyidagi 3 ta asosiy toifalarga bo'linadi.

1. *Maishiy oqova suvlar*; oshxona va hojatxona, hammom hamda kirxonalar, umumiy ovqatlanish va davolash muassasalari hamda xonalarni yuvishdan chiqqan iflos suvlar kiradi. Ifloslanish darajasiga ko'ra ular asosan, fiziologik chiqindilar va har qanday xo'jalik chiqindilari bilan ifloslangan suvlar bo'lishi mumkin.

2. *Ishlab chiqarishda hosil bo'lgan oqova suvlar*; ishlab chiqarishning texnologik jarayonida foydalanilgan va ikkilamchi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan suvlar kiradi. Bu esa, ishlab chiqarishning turiga va shuningdek, qabul qilingan texnologik jarayonlarga bog'liqdir

3. *Yomg'ir suvlari*; atmosfera yog'inlari tushishi natijasida hasil bo'ladi. Ularga qor va muzliklarni erishidan, suv toshqinidan hosil bo'ladigan suvlar ham kiradi. [2]

Suvning ifloslanishi asosan, uning tarkibida sifatini kamaytiruvchi begona birikmalarning mavjudligi tushuniladi. Suvning ifloslovchi manbalar orasida eng

muhim o'rinni sanoat va maishiy kommunal xo'jalikdan chiqqan oqova suvlar egallaydi. Sanoat chiqindi suvlarida tirik organism uchin xavfli bo'lgan har xil kislotalar, fenollar, vodorod sulfati, ammiak, mis, rux, simob, xrom va boshqa zaharli moddalar mavjud.

Oqova suvlarin tozalashning quydagi usullarini ajratish mumkin, mexanik, fizik-kimyoviy, biologik.

Mexanik yo'l bilan tozalash. asosan suzish, tindirish, filtrlash va qattiq jismlarni ajratib olish orqali amalga oshiriladi.

Fizik-kimyoviy tozalashda. bunda elektroliz usuli keng qo'llaniladi. Xlorlash han yaxshi samara seradi.[2]

Biologik usul bilan tozalash oqova suvlarin tozalashda katta rol o'ynaydi. Bu usulni tabiiy yoki suniy suv havzalarida amalga oshirish mumkin. Tabiiy havzalarda suvlarni biologik tozalash, oqova suvlarni maydonlarda filtrlanganda, suv bir necha tuproq qatlamlaridan o'tib, undagi erimagan og'ir va kolloid holdagi moddalar toplanib qoladi, ular esa vaqt o'tishi bilan tuproqda mikrobiologik yupqa qatlam hosil qiladi. Bu yupqa qatlam organik moddalarni ushlab qolib, ularni oksidlaydi va mineral birikmalarga aylantiradi.

Suniy biologik tozalash maxsus qurilgan suv inshootlarida biologik filtrlar va aerotenklar yordamida amalga oshiriladi. Aerotenklar temir va betondan qurilgan katta rezervuarlardir. U yerda, suv o'tlari yordamida ham suv tozalanadi ms; Yuksak va tuban suv o'tlari Pistiya (*Pistia stratiotes*), Ryaska (*Lemna minor*), Azolla (*Azolla caroliniana*), Eyxorniya (*Eichhornia crassipes*), Xlorella (*Chlorella vulgaris*) yordamida biologik tozalash.[3,4]

Olimlarimizning ko'p yillik ilmiy izlenishlari sabab qishloq xo'jaligi korxonolari va sanoat korxonalar ham da chiqindi suvlarlarni organomineral moddalardan, patogen mikroorganizmlardan yuksak va tuban suv o'simliklarning yordamida biologik tozalashning yangi ijobiy biotexnologiyasi yaratilgan

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'. E. Xo'janazarov "Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish" O'quv qo'llanma Toshkent 2020 [130,133,134].
2. Q.X.Muftaydinov, H.M.Qodirov, E.Yu.Yulchiyev "Ekologiya" Toshkent 2020 yil [210]
3. Turdalieva Hurmatoy Sultanovna "Sanoat va maishiy oqova suvlarni biologik tozalashda suvótlari va yuksak suv ósimliklardan foydalanish"(Monografiya) Tashkent 2023 y.
4. Yuldoshov L.T. Buriev S.B.Oqova suvlarni biologik uslubda tozalashning biotexnologiyasi Mikroskopik suvotlari va yuksak suv usimliklarni kupaytirish, ularni xalq xojaligida kullash// Res.konf.-Buxoro, 2018.-B. 124-128 s.

5. Sh.A. Mutalov, T.T.Tursunov, M.M.Niyazova, K.M.Adilova, B.Z.Zaynitdinova, A.A.Maksudova “Sanoat ekologiyasi (Atrof muhit muhofazasi)” Toshkent 2020

